

AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA MOBIL ILOVALARNING O'RNI

Xasanova Aziza Ikromovna,
Xalqaro Innovatsion Universiteti
Iqtisodiyot va moliya kafedrasida o'qituvchisi
azizaxasanova65@gmail.com

Muxtorova Durdona Ulmas qizi,
Xalqaro Innovatsion Universiteti talabasi
E-mail: dordonamuxtorova0215@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20426496>

Annotatsiya. Mazkur maqolada aholining moliyaviy savodxonligini oshirishda mobil ilovalarning o'rne va ahamiyati tahlil qilingan. Unda moliyaviy savodxonlikning mohiyati ochib berilib, uning shaxsiy farovonlik, moliyaviy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri asoslab berilgan. Raqamli texnologiyalar rivoji sharoitida mobil ilovalarning qulay va samarali moliyaviy vosita sifatida ahamiyati yoritilgan. Mobil ilovalar orqali byudjetni rejalashtirish, daromad va xarajatlarni nazorat qilish, jamg'arma shakllantirish hamda moliyaviy bilimlarni oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, ularning moliyaviy inklyuziyani ta'minlashdagi ijtimoiy roli hamda foydalanish jarayonidagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilingan. Maqola yakunida mobil ilovalardan samarali foydalanish aholi moliyaviy madaniyatini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekani xulosalangan.

Kalit so'zlar: Moliyaviy savodxonlik, mobil ilovalar, raqamli texnologiyalar, shaxsiy moliya, byudjet rejalashtirish, jamg'arma, kredit, moliyaviy ta'lim, raqamli iqtisodiyot.

Аннотация. В данной статье анализируется роль и значение мобильных приложений в повышении финансовой грамотности населения. Раскрывается сущность финансовой грамотности и обосновывается ее влияние на личное благополучие, финансовую стабильность и экономическое развитие. В контексте развития цифровых технологий подчеркивается важность мобильных приложений как удобного и эффективного финансового инструмента. Рассматриваются возможности планирования бюджета, контроля доходов и расходов, формирования сбережений и повышения финансовой грамотности с помощью мобильных приложений. Анализируется их социальная роль в обеспечении финансовой инклюзии, а также проблемы в процессе использования и способы их устранения. В заключение статьи делается вывод о важности эффективного использования мобильных приложений для повышения финансовой культуры населения.

Ключевые слова: финансовая грамотность, мобильные приложения, цифровые технологии, личные финансы, планирование бюджета, сбережения, кредит, финансовое образование, цифровая экономика.

Abstract. This article analyzes the role and importance of mobile apps in improving financial literacy. It explores the essence of financial literacy and substantiates its impact on personal well-being, financial stability, and economic development. In the context of digital technology development, the importance of mobile apps as a convenient and effective financial tool is emphasized. The article explores the possibilities of budgeting, monitoring income and expenses, saving, and improving financial literacy using mobile apps. The article also examines their social role in ensuring financial inclusion, as well as challenges associated with their use and how to

address them. The article concludes by emphasizing the importance of effectively using mobile apps to improve financial literacy.

Keywords: financial literacy, mobile apps, digital technologies, personal finance, budgeting, savings, credit, financial education, digital economy.

Kirish. Hozirgi zamon jadal rivojlanayotgan raqamli texnologiyalar asrida moliya sohasi jamiyat hayotining eng muhim va ta'sirchan yo'nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi natijasida an'anaviy moliyaviy munosabatlar tubdan o'zgarib, zamonaviy raqamli moliyaviy xizmatlar bilan boyimoqda. Bugungi kunda aholi bank filiallariga bormasdan turib, mobil telefonlar orqali pul o'tkazmalari amalga oshirish, kommunal va boshqa to'lovlarni to'lash, kredit olish, jamg'arma shakllantirish hamda moliyaviy operatsiyalarni masofadan boshqarish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu jarayonlar jamiyatning moliyaviy xulq-atvoriga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu bilan birga, moliyaviy xizmatlarning raqamlashtirilishi aholi oldiga yangi mas'uliyat va talablarni qo'ymoqda. Raqamli moliya vositalaridan samarali foydalanish uchun yetarli darajadagi moliyaviy va raqamli savodxonlik talab etiladi. Moliyaviy savodxonlik darajasi past bo'lgan aholining zamonaviy moliyaviy texnologiyalardan noto'g'ri foydalanishi moliyaviy yo'qotishlar, ortiqcha qarzdorlik, firibgarlik holatlariga duch kelish ehtimolini oshiradi. Shu sababli moliyaviy savodxonlikni oshirish masalasi bugungi kunda davlat siyosati darajasida ko'rilayotgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Aholining moliyaviy savodxonligini oshirish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, ijtimoiy tenglikni mustahkamlash va aholining turmush darajasini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Moliyaviy bilimga ega bo'lgan shaxslar o'z daromad va xarajatlarini to'g'ri rejalashtiradi, jamg'arma qilishga intiladi, kredit va moliyaviy majburiyatlarni ongli ravishda qabul qiladi hamda uzoq muddatli moliyaviy maqsadlarni belgilay oladi. Bu esa nafaqat alohida shaxs, balki butun jamiyat uchun ijobiy iqtisodiy natijalarni keltirib chiqaradi.

So'nggi yillarda moliyaviy savodxonlikni oshirishda an'anaviy ta'lim usullari bilan bir qatorda zamonaviy raqamli vositalar, xususan mobil ilovalardan foydalanish tobora kengayib bormoqda. Mobil ilovalar moliyaviy bilimlarni sodda, tushunarli va amaliy shaklda taqdim etishi, foydalanuvchilarni faol ishtirok etishga undashi bilan ajralib turadi. Ular orqali aholi istalgan vaqtda moliyaviy ma'lumotlarga ega bo'lishi, o'z shaxsiy byudjetini nazorat qilishi va moliyaviy qarorlarini tahlil qilishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, aholining moliyaviy savodxonligini oshirishda mobil ilovalarning o'рни va ahamiyatini o'rganish, ularning imkoniyatlari va afzalliklarini tahlil qilish bugungi kunda ilmiy-amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi. Ushbu

maqolada moliyaviy savodxonlik tushunchasi, mobil ilovalarning moliya sohasidagi roli, ularning aholi moliyaviy madaniyatini shakllantirishdagi ahamiyati hamda mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari keng yoritiladi.

Moliyaviy savodxonlikning mazmuni va ahamiyati

Moliyaviy savodxonlik zamonaviy jamiyatda har bir inson uchun zarur bo'lgan muhim bilim va ko'nikmalar majmuasini ifodalaydi. U shaxsning o'z moliyaviy resurslarini ongli ravishda boshqarish, daromad va xarajatlar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash, jamg'arma qilish, kredit va qarz majburiyatlarini to'g'ri baholash hamda moliyaviy xavf-xatarlarni oldindan anglay olish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Moliyaviy savodxonlik faqatgina pulni sanash yoki xarajatlarni qayd etish bilangina cheklanib qolmay, balki moliyaviy qarorlarning qisqa va uzoq muddatli oqibatlarini tahlil qila olishni ham taqozo etadi.

Moliyaviy savodxonlikning mazmuni bir nechta asosiy tarkibiy qismlardan iborat. Avvalo, bu moliyaviy bilimlar bo'lib, ularga daromad manbalari, soliqlar, bank xizmatlari, kreditlar, foiz stavkalari, sug'urta, jamg'arma va investitsiyalar haqidagi tushunchalar kiradi. Ikkinchidan, moliyaviy ko'nikmalar muhim o'rin tutadi. Bunga shaxsiy byudjet tuzish, xarajatlarni rejalashtirish, moliyaviy maqsadlar belgilash va ularga erishish yo'llarini aniqlash kiradi. Uchinchidan, moliyaviy savodxonlik shaxsning moliyaviy xulq-atvori va mas'uliyatini ham o'z ichiga oladi, ya'ni insonning pulga bo'lgan munosabati, tejamkorlikka rioya qilishi va moliyaviy intizomga amal qilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Moliyaviy savodxonlikning ahamiyati, eng avvalo, shaxsiy darajada namoyon bo'ladi. Moliyaviy savodxon shaxs o'z daromadlarini to'g'ri taqsimlaydi, ortiqcha xarajatlardan qochadi va moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelish ehtimolini kamaytiradi. U kredit va qarz majburiyatlarini ongli ravishda qabul qiladi, foiz stavkalarini solishtira oladi hamda o'z imkoniyatlaridan ortiq majburiyatlarni zimmasiga olmaydi. Bu esa shaxsning moliyaviy barqarorligi va hayot sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, moliyaviy savodxonlik ahamiyati oilaviy darajada ham katta rol o'ynaydi. Oilada moliyaviy rejalashtirishning mavjudligi, daromad va xarajatlarning muvofiqlashtirilishi, jamg'arma shakllantirish va kutilmagan holatlarga tayyorgarlik ko'rish oilaviy nizolarning oldini olishga yordam beradi. Moliyaviy savodxon otanonalar farzandlariga pulni to'g'ri boshqarish, mehnat va daromadning qadrini tushunish kabi muhim qadriyatlarni singdiradi.

Moliyaviy savodxonlik jamiyat va davlat miqyosida ham muhim ahamiyatga ega. Moliyaviy bilimga ega bo'lgan aholining ko'payishi moliyaviy tizim barqarorligini mustahkamlaydi, bank va moliya institutlariga bo'lgan ishonchni

oshiradi hamda iqtisodiy faollikni rag'batlantiradi. Natijada iqtisodiyotda norasmiy moliyaviy munosabatlar qisqarib, moliyaviy resurslar samarali taqsimlanadi. Bu esa mamlakatning barqaror iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari, moliyaviy savodxonlik moliyaviy xavflarni kamaytirishda muhim vosita hisoblanadi. Moliyaviy savodxon shaxs firibgarlik sxemalarini aniqlay oladi, shubhali moliyaviy takliflardan ehtiyot bo'ladi va o'z moliyaviy huquqlarini himoya qila oladi. Ayniqsa, raqamli moliya xizmatlari keng tarqalgan hozirgi sharoitda bu jihat yanada dolzarb bo'lib bormoqda.

Mobil texnologiyalar va moliya sohasi. So'nggi yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi moliya sohasida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Ayniqsa, mobil texnologiyalarning keng joriy etilishi moliyaviy xizmatlar ko'rsatish usullarini sezilarli darajada o'zgartirib, an'anaviy bank faoliyatidan raqamli moliya tizimiga o'tish jarayonini tezlashtirdi. Bugungi kunda mobil qurilmalar orqali moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish oddiy va kundalik holatga aylanib, aholi uchun qulaylik va tezkorlikni ta'minlamoqda.

Mobil texnologiyalar moliya sohasiga kirib kelishi natijasida **mobil banking, elektron to'lov tizimlari, onlayn kreditlash, raqamli hamyonlar va fintex ilovalari** keng rivojlandi. Bu texnologiyalar foydalanuvchilarga bank bo'limlariga bormasdan turib, o'z hisob raqamlarini boshqarish, pul o'tkazmalari amalga oshirish, to'lovlarni to'lash, jamg'arma va investitsiyalarni nazorat qilish imkonini berdi. Natijada moliyaviy xizmatlardan foydalanish jarayoni ancha soddalashdi va vaqt tejashiga erishildi.

Mobil texnologiyalarning moliya sohasidagi eng muhim afzalliklaridan biri — **mavjudlik va qulaylik**dir. Smartfon va internet aloqasi mavjud bo'lgan har qanday joyda foydalanuvchi moliyaviy xizmatlardan foydalanishi mumkin. Bu, ayniqsa, chekka hududlarda yashovchi aholi uchun katta ahamiyatga ega bo'lib, moliyaviy xizmatlarga kirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu tariqa mobil texnologiyalar moliyaviy inklyuziyani ta'minlashda muhim vositaga aylanmoqda.

Mobil texnologiyalar moliya sohasida nafaqat xizmat ko'rsatish jarayonini, balki moliyaviy boshqaruv madaniyatini ham o'zgartirmoqda. Mobil ilovalar orqali foydalanuvchilar o'z daromad va xarajatlarini real vaqt rejimida kuzatishi, moliyaviy holatini tahlil qilishi va kelajakdagi moliyaviy rejalari bo'yicha qarorlar qabul qilishi mumkin. Bu esa moliyaviy intizomni mustahkamlab, ongli moliyaviy xulq-atvorni shakllantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, mobil texnologiyalar moliyaviy axborotlarning ochiqligi va tezkorligini ta'minlaydi. Foydalanuvchilar foiz stavkalari, kredit shartlari, bank xizmatlari va moliyaviy mahsulotlarni solishtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu

esa raqobat muhitini kuchaytirib, moliyaviy xizmatlar sifatining oshishiga olib keladi. Natijada moliya institutlari mijozlarga yanada qulay va foydali shartlarni taklif qilishga intiladilar.

Mobil ilovalarning moliyaviy savodxonlikni oshirishdagi roli

Mobil ilovalar aholining moliyaviy savodxonligini oshirishda bir nechta muhim funksiyalarni bajaradi.

Birinchidan, **shaxsiy byudjetni rejalashtirish va nazorat qilish**. Maxsus moliyaviy ilovalar foydalanuvchining daromad va xarajatlarini qayd etib boradi, ularni toifalarga ajratadi va tahlil qiladi. Natijada foydalanuvchi qayerga qancha mablag' sarflayotganini aniq ko'ra oladi va ortiqcha xarajatlarni qisqartirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Ikkinchidan, **jamg'arma va tejash ko'nikmalarini shakllantirish**. Ko'plab mobil ilovalar ma'lum bir maqsad uchun pul yig'ish, tejash rejasini tuzish va belgilangan muddatda maqsadga erishishni nazorat qilish imkonini beradi. Bu esa moliyaviy intizomni mustahkamlaydi.

Uchinchidan, **kredit va qarzlarni boshqarish**. Mobil ilovalar kredit to'lovlari muddatlarini eslatib turadi, foiz stavkalari va umumiy qarz yukini hisoblab beradi. Bu esa foydalanuvchilarga kreditlardan oqilona foydalanish va moliyaviy xatolarning oldini olishga yordam beradi.

To'rtinchidan, **moliyaviy ta'lim berish**. Ko'plab ilovalarda moliyaviy savodxonlikka oid maqolalar, videolar, testlar va interaktiv mashg'ulotlar mavjud. Bu orqali foydalanuvchilar moliyaviy tushunchalarni sodda va tushunarli shaklda o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Mobil ilovalarning ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyati

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi sharoitida mobil ilovalar jamiyat hayotining deyarli barcha sohalariga chuqur kirib bordi. Ayniqsa, moliya sohasida mobil ilovalarning keng qo'llanilishi ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Mobil ilovalar nafaqat moliyaviy xizmatlardan foydalanishni soddalashtirmoqda, balki aholining moliyaviy savodxonligini oshirish, moliyaviy madaniyatni shakllantirish va iqtisodiy faollikni rag'batlantirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Mobil ilovalarning ijtimoiy ahamiyati, avvalo, moliyaviy xizmatlarning keng aholi qatlamlari uchun ochiqligini ta'minlashda namoyon bo'ladi. Smartfon va internetga ega bo'lgan har bir shaxs mobil ilovalar orqali bank xizmatlaridan foydalanish, to'lovlarni amalga oshirish, pul o'tkazmalari yuborish va moliyaviy ma'lumotlarga ega bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ilgari moliyaviy tizimdan

chetda qolgan aholi qatlamlarini ham moliyaviy munosabatlarga jalb etib, moliyaviy inklyuziyani kuchaytiradi.

Mobil ilovalar aholi orasida moliyaviy tenglikni ta'minlashga ham xizmat qiladi. Ayniqsa, chekka hududlarda yashovchi aholi, imkoniyati cheklangan shaxslar va band bo'lgan fuqarolar uchun mobil ilovalar moliyaviy xizmatlardan foydalanishda muhim qulaylik yaratadi. Natijada moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari kengayib, ijtimoiy farqlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, mobil ilovalar aholining moliyaviy madaniyatini oshirishda muhim ijtimoiy rol o'ynaydi. Mobil ilovalar orqali foydalanuvchilar o'z daromad va xarajatlarini tahlil qilish, moliyaviy rejalashtirish, jamg'arma shakllantirish va ongli moliyaviy qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bu esa jamiyatda mas'uliyatli moliyaviy xulq-atvorning shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Mobil ilovalarning iqtisodiy ahamiyati esa iqtisodiy jarayonlarning samaradorligini oshirish bilan bog'liq. Mobil moliyaviy ilovalar orqali amalga oshiriladigan operatsiyalar tezkorligi va shaffofligi iqtisodiy aylanmani jadallashtiradi. To'lovlarning raqamlashtirilishi naqd pul muomalasini qisqartirib, iqtisodiyotda "soya" sektorining kamayishiga xizmat qiladi. Bu esa davlat byudjeti tushumlarining oshishiga va moliyaviy nazoratning kuchayishiga olib keladi.

Mobil ilovalar tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Kichik va o'rta biznes subyektlari mobil ilovalar orqali tezkor to'lovlar qabul qilish, moliyaviy hisobotlarni yuritish va bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa biznes jarayonlarini soddalashtirib, xarajatlarni kamaytiradi va raqobatbardoshlikni oshiradi.

Bundan tashqari, mobil ilovalar iqtisodiy qarorlar qabul qilishda axborot ochiqligini ta'minlaydi. Foydalanuvchilar moliyaviy mahsulotlar va xizmatlar haqida batafsil ma'lumot olib, ularni solishtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa bozor mexanizmlarining samarali ishlashiga va moliya institutlari o'rtasida sog'lom raqobat muhitining shakllanishiga olib keladi.

Muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari

Mobil ilovalarning moliyaviy savodxonlikni oshirishdagi samaradorligi yuqori bo'lsa-da, ularning keng qo'llanilishi bir qator muammolar va cheklovlarni yuzaga keltiradi. Ushbu muammolar foydalanuvchilarning raqamli moliya vositalaridan samarali foydalanish imkoniyatlarini cheklashi, moliyaviy xatolarga yo'l qo'yilishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli ularni aniqlash va bartaraf etish choralari ishlab chiqish dolzarb vazifa sifatida qaraladi.

Asosiy muammolar

1. **Raqamli savodxonlik darajasining pastligi.** Ko'plab foydalanuvchilar, ayniqsa, qariyalar va chekka hududlarda yashovchi aholining ayrim qatlamlari mobil ilovalardan foydalanish bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmalarga ega emas. Bu holat ilovalarni noto'g'ri ishlatishga, moliyaviy qarorlarni xato qabul qilishga yoki butunlay xizmatlardan foydalanmaslikka olib keladi.

2. **Axborot xavfsizligi bilan bog'liq xavflar.** Mobil moliyaviy ilovalardan foydalanishda shaxsiy ma'lumotlarning himoyasi dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Firibgarlik, kiberhujumlar, akkauntlarning buzilishi va shaxsiy ma'lumotlarning uchinchi shaxslarga oshkor bo'lishi xavfi mavjud. Bu muammolar foydalanuvchilarning moliyaviy xizmatlarga bo'lgan ishonchini pasaytiradi.

3. **Ilovalarning murakkab interfeysi va cheklangan funktsionalligi.** Ba'zi mobil ilovalar foydalanuvchilar uchun murakkab va tushunarsiz bo'lib, ularning samarali foydalanishiga to'sqinlik qiladi. Shuningdek, ayrim ilovalar cheklangan funksiyaga ega bo'lib, foydalanuvchi barcha moliyaviy ehtiyojlarini qondira olmaydi.

4. **Texnologik va infratuzilma cheklolari.** Mobil ilovalardan samarali foydalanish uchun barqaror internet aloqasi va zamonaviy smartfon talab etiladi. Chekka hududlarda yoki texnologik imkoniyati cheklangan shaxslar bu imkoniyatlardan to'liq foydalana olmaydi.

5. **Moliyaviy tushunchalarni noto'g'ri talqin qilish.** Ba'zan foydalanuvchilar ilovalarda taqdim etilgan moliyaviy ma'lumotlarni noto'g'ri talqin qilishi yoki amaliyotga to'liq tatbiq eta olmasligi mumkin. Bu esa moliyaviy qarorlarning xato bo'lishiga olib keladi.

Muammolarni bartaraf etish yo'llari

1. **Raqamli va moliyaviy savodxonlikni oshirish.** Muammolarning asosiy sabablaridan biri — foydalanuvchilarning yetarli bilimga ega emasligi. Shu sababli aholini raqamli va moliyaviy savodxonlik bo'yicha o'quv kurslari, treninglar, seminarlar va onlayn dasturlar bilan ta'minlash muhimdir. Bu nafaqat ilovalardan to'g'ri foydalanishga, balki ongli moliyaviy qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

2. **Axborot xavfsizligini ta'minlash.** Mobil moliya ilovalari ishlab chiqaruvchilari shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish uchun biometrik autentifikatsiya, ikki bosqichli tasdiqlash, shifrlash va xavfsizlik sertifikatlarini keng joriy etishlari lozim. Shu bilan birga, foydalanuvchilarni xavfsiz foydalanish bo'yicha xabardor qilish, firibgarlik va kiberhujumlardan saqlanish bo'yicha maslahatlar berish zarur.

3. **Ilovalarni qulay va sodda qilish.** Mobil ilovalar interfeysi sodda, intuitiv va barcha foydalanuvchilar uchun tushunarli bo'lishi lozim. Shuningdek,

ilovalarda foydalanuvchining moliyaviy ehtiyojlarini qondiradigan keng funktsionallik yaratish muhimdir. Misol uchun, byudjet rejalashtirish, kredit va qarz monitoringi, investitsiya va jamg'arma hisobini birlashtirgan kompleks tizimlar samaradorlikni oshiradi.

4. **Texnologik imkoniyatlarni kengaytirish.** Chekka hududlarda internet aloqasini yaxshilash, arzon va samarali smartfonlar ta'minoti hamda texnik yordam ko'rsatish mobil ilovalardan foydalanishni kengaytiradi. Shu bilan birga, ilovalarni past internet tezligida ham ishlay oladigan variantlarini ishlab chiqish foydalidir.

5. **Moliyaviy ma'lumotlarni tushunarli shaklda taqdim etish.** Ilovalarda moliyaviy tushunchalarni sodda va interaktiv usullarda tushuntirish, testlar, infografikalar va animatsiyalar orqali foydalanuvchiga yetkazish kerak. Bu nafaqat foydalanuvchining bilim darajasini oshiradi, balki moliyaviy qarorlar qabul qilish jarayonini soddalashtiradi.

6. **Davlat va moliya institutlari hamkorligi.** Muammolarni bartaraf etishda davlat, moliya institutlari va texnologik kompaniyalar o'rtasidagi hamkorlik muhimdir. Shu yo'l bilan ishonchli, xavfsiz va keng qamrovli mobil moliya ekotizimi yaratish mumkin. Davlat tomonidan moliyaviy savodxonlikni oshirishga qaratilgan qo'llab-quvvatlash dasturlari va subsidiyalar ham samarani oshiradi.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytganda, bugungi raqamli iqtisodiyot sharoitida aholining moliyaviy savodxonligini oshirish muhim ijtimoiy-iqtisodiy vazifalardan biri hisoblanadi. Moliyaviy savodxonlik darajasining oshishi aholining shaxsiy daromad va xarajatlarini samarali boshqarishiga, jamg'arma qilish imkoniyatlarining kengayishiga, kredit va moliyaviy majburiyatlardan oqilona foydalanishga hamda turli moliyaviy xavf-xatarlardan himoyalanihiga xizmat qiladi. Bu jarayon, o'z navbatida, jamiyatda moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash va iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Maqolada olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, mobil ilovalar aholining moliyaviy savodxonligini oshirishda samarali va qulay vosita hisoblanadi. Ular shaxsiy byudjetni rejalashtirish, daromad va xarajatlarni nazorat qilish, jamg'arma shakllantirish, kreditlarni boshqarish hamda moliyaviy bilimlarni interaktiv usullar orqali o'rganish imkonini beradi. Mobil ilovalarning asosiy ustunligi ularning qulayligi, tezkorligi va keng aholi qatlamlari uchun ochiqligidadir.

Shuningdek, mobil ilovalar moliyaviy ta'limni ommalashtirish, aholining moliyaviy madaniyatini yuksaltirish va moliyaviy inklyuziyani ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, yoshlar va talabalar orasida mobil texnologiyalarning keng tarqalganligi moliyaviy bilimlarni erta yoshdan shakllantirish uchun katta imkoniyat

yaratadi. Shu bilan birga, chekka hududlarda yashovchi aholining moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari ham sezilarli darajada kengayadi.

Biroq mobil ilovalar orqali moliyaviy savodxonlikni oshirish jarayonida ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, raqamli savodxonlik darajasining pastligi, ayrim ilovalarning murakkab interfeysi, shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi bilan bog'liq xavflar va ishonchsiz manbalarning mavjudligi ushbu jarayon samaradorligini pasaytirishi mumkin. Shu sababli mazkur yo'nalishda kompleks va tizimli yondashuv talab etiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi **takliflarni** ilgari surish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi:

Birinchiidan, aholining moliyaviy savodxonligini oshirishga qaratilgan ishonchli va bepul mobil ilovalarni davlat va moliya institutlari hamkorligida ishlab chiqish va ommalashtirish lozim.

Ikkinchiidan, mobil ilovalar interfeysini imkon qadar sodda, tushunarli va barcha yosh toifalari uchun qulay qilish zarur.

Uchinchiidan, moliyaviy savodxonlik va raqamli ko'nikmalarni oshirish bo'yicha treninglar, seminarlar va onlayn kurslarni mobil ilovalar bilan uyg'unlashtirish maqsadga muvofiqdir.

To'rtinchiidan, moliyaviy ilovalarda axborot xavfsizligini ta'minlash, foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoyalashga alohida e'tibor qaratish lozim.

Beshinchiidan, ta'lim muassasalarida moliyaviy savodxonlik fanlarini joriy etishda mobil ilovalardan qo'shimcha o'quv vositasi sifatida foydalanishni kengaytirish tavsiya etiladi.

Umuman olganda, mobil ilovalardan samarali va oqilona foydalanish aholining moliyaviy savodxonligini oshirish, moliyaviy madaniyatni shakllantirish va barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Kelajakda raqamli texnologiyalar yanada rivojlanishi bilan ushbu yo'nalishdagi imkoniyatlar ham kengayib borishi kutiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shodmonov Sh. Sh. **Moliyaviy savodxonlik va uning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni** — Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti. (Universitet darslik materiali)
2. Xolmuradov R. X. **Moliyaviy inklyuziya va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlik.** *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar* jurnali.
3. To'xtasinov D. A. **Aholining moliyaviy savodxonligini oshirish muammolari.** *Moliyaviy tahlil* jurnali.
4. Abdullayev M. Q. **Raqamli moliya va moliyaviy savodxonlik.** *Bank ishi* jurnali.
5. Abdurazakova N. **Raqamli iqtisodiyot sharoitida aholining moliyaviy madaniyatini rivojlantirish muammolari va istiqbollari** — ilmiy maqola.

6. Fatilloyev F. **Raqamli iqtisodiyot sharoitida mamlakatimiz aholisining moliyaviy savodxonligini oshirish muammo va yechimlari** — ilmiy tadqiqot.
7. Xasanova A. I. **Kelajakda sun'iy intellektning moliya sohasidagi o'zgarishlari, o'rni va ahamiyati**. "Zamonaviy dunyoda innovatsiyon tadqiqotlar: nazariya va amaliyot" nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya, 2025y
8. OECD. **Financial Literacy and Financial Education: Trends and Lessons** — Paris: OECD Publishing. (Xalqaro moliyaviy savodxonlik bo'yicha yirik hisobot)
9. World Bank. **Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19** — Washington, D.C.: World Bank Publications. (Raqamli moliyaviy xizmatlar va moliyaviy inklyuziya bo'yicha global ma'lumotlar)
10. IMF. **Financial Access Survey** — International Monetary Fund hisobotlari. (Moliya xizmatlariga kirish va moliyaviy savodxonlik bo'yicha statistik ma'lumotlar)
11. Chen, S., & Volpe, R. **An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students**. *Financial Services Review*. (Moliyaviy savodxonlik bo'yicha klassik akademik maqola)
12. Arner D., Barberis J., & Buckley R. **The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm?** *Georgetown Journal of International Law*. (FinTech va raqamli moliya evolyutsiyasi)
13. Gomber P., et al. **On the FinTech Revolution: Interpreting the Forces of Innovation, Disruption, and Transformation in Financial Services**. *Journal of Management Information Systems*. (Moliyaviy texnologiyalar va xizmatlar tahlili)
14. Beck T., Demirgüç-Kunt A., & Levine R. **Finance, Inequality and the Poor**. *Journal of Economic Growth*. (Moliya xizmatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati)
15. OECD. **Financial Literacy and Digital Banking: Trends and Impacts** — OECD Publishing.
16. World Bank. **Digital Financial Services and Inclusion** — World Bank, 2022.
17. Tashpo'latovna, S. M., & Ikromovna, X. A. (2025, October). TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 4, pp. 217-224).
18. Ikromovna, X. A. (2025). TALABALAR ORASIDA INVESTITSIYA MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH BO'YICHA INNOVATSION YONDASHUVLAR. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 4(40), 77-83.
19. Khamrayeva, S., & Ravshanova, N. (2024). O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari. *THE INNOVATION ECONOMY*, 2(02).
20. Хамраева, С., & Равшанова, Н. (2024). Приоритетные направления развития национального рынка цифровых технологий. *Экономика и социум*, (10-2 (125)), 991-997.
21. Хамраева, С. Н., & Равшанова, Н. У. (2023). Перспективы развития электронной коммерции. *Экономика и социум*, (10 (113)-2), 818-823.
22. МУЗАФФАРОВА, К. З. (2022). ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ИҚТИСОДИЁТИДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯ ИШТИРОКИДАГИ КОРХОНАЛАРНИНГ РОЛИ. *Архив научных исследований*, 2(1).
23. Музаффарова, К. З. (2023). ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ. *Экономика и социум*, (11 (114)-2), 828-832.x
24. Muzaffarova, K. Z. (2024). Conditions for the Development of Tourism in the Kashkadarya Region. *Экономика и социум*, (4-2 (119)), 329-332.

25. Музаффарова, К. З. (2024). МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЕ. Экономика и социум, (11-1 (126)), 1018-1023.
26. Музаффарова, К. З. (2025). БАҲҚАРОП ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ТУРИЗМНИНГ АҲАМИЯТИ. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (10), 1204-1211.
27. Yorqin o'g'li, I. Q. Conditions of Tourism Development in the Kashkadarya Region. European Journal of Business Startups and Open Society| ISSN, 2795(9228), 29.
28. Музаффарова, К. З. (2019). Роль иностранных инвестиций в развитии национальной экономики Узбекистана. Экономика и предпринимательство, (1), 411-414.
29. Muzaffarova, K. Z., Egamberdieva, S. R., & Kudratova, S. M. (2023). Theoretical Foundations of Attracting Foreign Investment in the Region's Economy.
30. Zoyirovna, M. K. (2023). Importance of enterprises with foreign investment in the development of the regional economy.
31. 10. Muzaffarova, K. Z. (2023). TASKS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS TO THE REGIONS. Gospodarka i Innowacje, 41, 404-408.
32. Музаффарова, К. З. (2023). Приоритеты привлечения иностранных инвестиций в региональную промышленность в условиях развития цифровой экономики.
33. Zoyirovna, M. K., & O'gli, A. H. R. (2022). STRONG DIRECTIONS FOR IMPROVING ECONOMIC CAPITAL IN THE TERRITORY OF KASHKADARYA REGION. Gospodarka i Innowacje, 29, 243-247.
34. Abduraximova, A. (2025). MOLIYAVIY INQIROZ VA PUL OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(6), 42-46.
35. Gayratovna, A. A. (2025). SYSTEM OF CHANGES AND REFORMS IN THE FIELD OF MONETARY POLICY. SHOKH LIBRARY.
36. Muhitdinovna, X. D. (2025, October). YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR. In Conferences (Vol. 1, No. 3, pp. 70-73).
37. [19.05.2026 17:32] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna, X. D. (2025, October). YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR. In Conferences (Vol. 1, No. 3, pp. 70-73).
38. [19.05.2026 17:33] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna, Xamidova Dilorom. "YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR." Conferences. Vol. 1. No. 3. 2025.
39. [19.05.2026 17:33] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna X. D. YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR //Conferences. – 2025. – Т. 1. – №. 3. – С. 70-73.